

KARTOSHKANI SAQLASH USULLARI VA ULARGA ISHLOV BERISH TAXNOLOGIYALARI

Raxmatullayev Ravshan Kushmurotovich

Guliston davlat universiteti

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Saidova Madinabonu Arshiddin qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986153>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 28-Fevral 2025 yil

KEYWORDS

kartoshka, oqsil, biologik, morfologik, etiologiya, mineral tuzlar, hosil, saqlash, biotexnologik kolleksiya, iqlim, genotip, fitopatogen.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Kartoshka xalqimizning yil davomida ceвиб истеъмол қиладиган, iste'molbop kartoshkalarni saqlashda tashkiliy ishlarning zamonaviy reglamentining mavjud emasligi, mavjudlarini eskirganligi kartoshkani dastlabki sifati darajasida saqlanishiga erishishda navlarning xususiyatlarini va harorat rejimini hamda kartoshkaning texnologik xususiyatlarini inobatga olish orqali kam yo'qotishlar bilan sifatli saqlash imkoniyatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi yuqori sifatli sabzavot va kartoshka yetishtirish uchun takrorlanmaydigan tabiiy-iqlim sharoitiga egadir. Shu bilan birga bizni respublikamizda kartoshka va sabzavotlarning barchasi sun'iy sug'orish usulida yetishtiriladi.

Jahonning kartoshka yetishtiradigan besh qit'alari (Yevropa, Osiyo, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Afrika va Okeaniya) ichida kartoshka ekib yetishtirish jihatidan Yevropa qit'asi mamlakatlari birinchi o'rinda turadi.

Bizni mamlakatimizda bu qimmatbaho ekinni yangi navlarini va yetishtirish texnologiyasini hamda ularni saqlash va qayta ishlashni takomillashtirishga juda katta ahamiyat berildi va berilmoqda.

Jahonda inson iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari qatoridan o'rin olgan kartoshka, bug'doy, makkajo'xori, guruch va arpadan so'ng beshinchi o'rinda turadi. Xalq uni ardoqlab "ikkinchi non" deb ataydilar.

Jahonning ko'pilik mamlakatlarida yuza biriligidan eng ko'p quruq modda va oqsil beradigan o'simlik deb hisoblaydilar.

Yuza birligidan kartoshkadan olindigan oqsil faqat don-dukaklilardan so'ng ikkinchi o'rinda turadi. Agar kartoshka gektaridan 13,6 hosil bersa, undan olindigan oqsil 273 kg/ga ni tashkil etadi.

Kartoshka ishlab chiqarishni ko'paytirish aholini oziq-ovqat mahsulotlariga, shuningdek oqsilga bo'lgan talabni qondirishda sezilarli darajada o'z hissasini qo'shadi.

Sog'liqni saqlash tashkilotlari turli mamlakatlarda kartoshka iste'mol qilish normasini turlicha tavsiya etadilar.

Mo'tadil iqlimli shimoliy mintaqalarda issiqsevar sabzavot va mevali o'simliklar kam o'stiriladigan, ammo kartoshka yaxshi bo'ladigan mamlakatlarda kartoshkani yiliga 120-150

kg iste'mol qilish tavsiya etiladi. Turli xildagi mevalar va sabzavotlar yetishtirish sharoiti mavjud bo'lgan janubiy mintaqalarda esa kartoshka iste'mol qilish me'vori ancha kamdir.

O'zbekistonda mutasaddi tashkilotlarning tavsiyasiga ko'ra har bir kishi yil mobaynida 45 kg kartoshka istemol qilishi kerak.

Yuqorida bayon etilganlarda kelib chiqqan holda biz aholimizga tannarhi arzon bo'lgan kartoshkaning hosilini yetishtirib, uni yo'qotishlarsiz saqlash usullari va qayta ishlab mahsulot olish texnologiyasini yoritishni maqsad muvoffiqdir.

Kartoshkaning halq xo'jaligidagi ahamiyati. Kartoshka (*Solanum tuberosum L.*, tomatdoshlar oilasidan) eng muhim oziq-ovqat, yem-xashak va texnik ekindir.

Kartoshkaning oziq-ovqatlik qiymati tarkibida karbonsuvlarning (asosan kraxmalning) ko'pligi, oqsillarining yaxshi hazm bo'lishi, vitamin S va mineral tuzlar, temir, kalsiy va hakovolarning ko'p bo'lishi bilan belgilanadi.

Kartoshka tuganagi tarkibida o'rtacha 75-80% suv, 13-20% kraxmal, 0,8-1,5% qand, 2% hom protein, 1% klechatka, 0,2-0,3% jir va 0,8-1% kul mavjuddir.

Kartoshka tuganaklarida ko'p miqdorda vitamin V, ozgina A, V va RR vitaminlari bor.

Shuning uchun qadim zamonlardagi atoqli shifokor Gippokrat "**Bizni taomlarimiz shifobaxsh dori-darmon vositasi bo'lishi kerak, bizni shifobaxsh vositamiz taomdir**" deb ta'kidlagan. Bu talabga kartoshka to'liq javob beradi. U haqiqatdan ham taom ham dori-darmondur.

Kartoshka qimmatli oziqa bo'lishi bilan birga, tarkibida vitaminlar, mineral tuzlar, organik kislotalar va boshqa biologik aktiv moddalarni mavjudligi unga shifobaxshlik xususiyatini beradi.

Kartoshka sharbat, oshqozon bezlari faoliyatini sekinlashtirib, og'riqni kamaytiradi, me'da va ingichka ichak shilimshiq qatlamidagi yaralarni yo'qotishda asosiy vosita sifatida foydalaniladi deb yozadilar V.I. Zuev va boshqalar (2000).

Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarini yig'ishtirish va saqlash bo'yicha tavsiyalar. Ikkinchi ekin sifatida bug'doydan keyin ekilgan kartoshka oktabr oyi oxiri noyabrning boshlarida kovlanadi. Kovlab olingan hosil omborga keltirilganidan 20-25 kun o'tgach, ularni saralab, lat yegan yoki dimiqish tufayli zararlanganlaridan holi qilib saqlashga qo'yiladi

Kartoshkani saqlash usullari va texnologiyasi. Yetishtirilgan kartoshka hosilining uchdan bir qismi yig'ishtirish, tashish, saqlashga tayyorlash, saralash va saqlash mobaynida nobud bo'ladi. Nobudgarchilikni keskin kamaytirish uchun dalalar hosilni yig'ishga tayyorlanishi, mexanik shikastlanishga yo'l qo'ymasligi, saqlash rejimiga qat'iy rioya qilish lozim. Ayniqsa, xo'raki va urug'lik kartoshkani saqlashga katta ahamiyat berish talab qilinadi.

Hosilni yig'ishtirish va yig'ilgan hosilga ishlov berish. Hosil palak sarg'ayib, pastki barglari qurigach, tuganak po'sti qalinlashib, stolonlardan osongina uziladigan bo'lgach, oktabr oxiri noyabr oyi boshlarida KTN-2B, KST-1,4 markali kovlagichlar yordamida yig'ib olinadi.

Hosilni mexanizmlar yordamida yig'ib olishda yerning namligi katta ta'sir ko'rsatadi. Tajriba natijalariga ko'ra, hosil kombaynlarda yig'ib olinadigan bo'z tuproqli yerlarda tuproq namligi 14-16% bo'lishi kerak. Tuproq namligi bundan kam bo'lsa, tuganaklar quruq kesaklarga urilib shikastlanishi mumkin.

Kartoshka kovlangandan keyin dalaning o'zida bir necha soat davomida quritiladi va mayda-yirikligiga qarab saralanadi. Bunda vazni 25-30 g dan yuqori bo'lgan yirik va o'rtacha

tuganaklar tovar mahsulot sifatida ajratiladi, mayda va shikastlangan tuganaklar "brakka"ga chiqariladi.

Yog'ingarchilik kunlarda kovlangan kartoshka ombor yoki usti berk bostirmalarda 2-3 kun davomida quritiladi. Agar hosilni yig'ish davrida qora sovuqlar tushib qolgudek bo'lsa, sovuq urgan tuganaklarni aniqlash maqsadida kartoshka issiq binolarda bir necha kungacha saqlanadi. Bunda sovuq urgan tuganaklarning hamma qismi yoki ayrim joylari yumshab, ajralib qoladi.

Omborlarda saqlanadigan kartoshka parvarishi bino ichidagi haroratni va namlikni normal saqlab turish, chiriganlarini ajratib olish va o'simtalarini yulib olib tashlashdan iborat. Shunga e'tibor berish lozimki, sovuq xonalarda birinchi navbatda urug'lik tuganaklar saqlanishi kerak.

XULOSA

Kartoshka – oziq ovqat, yem-xashak va texnik ahamiyatga ega universal ekindir. U dunyo dehqonchiligida maydoni bo'yicha bug'doy, sholi, makkajo'xoridan keyingi o'rinda, ahamiyati jihatdan esa ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun haqli ravishda ikkinchi non deb yuritish mumkin.

Kartoshka nisbatan past harorat o'simligidir. Tuganaklarning nishlashi va ko'karishi uchun harorat 5-6° dan yuqori, tuganaklari tuproq 10 sm qatlami 7-8°S isiganda ekilib va harorat 18-20°S bo'lganda o'simliklar tez ko'karib chiqadi. Agar harorat minus 1-2° ga pasayib, 5-6 soat davom etsa, u nobud bo'ladi.

Saqlash uchun rejalashtirilgan kartoshkani yetishtirish texnologiyasi quyidagilardan iborat: yer tanlash va tayyorlash, o'g'itlash, ekish muddatlari va o'simliklar parvarishlash texnologik elementlaridan iboratdir.

Kartoshka saqlash uchun eng qulay va samarali usul omborxonalaridan foydalanishdir. Chunki, unda harorat va namlikni boshqarish mumkin. Istiqbolli va keng tarqalgan usul bo'lib, jahon kartoshkachiligida maxsus sovutgichli omborxonalarda konteynerlarda saqlash hisoblanadi. Konteynerlarda saqlash tashish, ortish-tushirish chog'ida bo'ladigan 12-15 % shikastlanishga chek qo'yadi va yaxshi saqlanish uchun sharoit tug'diradi.

Ishlab chiqarishga takliflar. Omborlarda saqlanayotgan kartoshkani normal holda saqlab turish uchun bino ichidagi haroratni, tuganaklarni vaqti-vaqti bilan qarab turish, chiriganlarini ajratib olish va o'simtalarini yulib olish zarurligi;

Kartoshka saqlashda tuganaklarning unishini to'xtatib turadigan kimyoviy preparatlardan (M-1 (alfanaftil sirka kislotaning metil efiri), TB (tetraxlor-nitrobenzol) hamda MKG-1 (malein kislotaga gidrozidining natriyli tuzini)) foydalanishni;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bo'riev H Ch., Jo'raev R., Alimov O. Meva sabzavotlarni saqlash va daslabki ishlov berish. – T.: Mehnat, 2002. – 45-56 b.
2. Bo'riev H, Zuev V., Qodirxo'jaev O., Muxamedov M. Karam o'simliklari. "Ochiq joyda sabzavot ekinlari yetishtirishning progressiv texnologiyasi" kitob. – T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002. – 221-225 bet.
3. Zuev V., Abdullaev A. Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi. – T.: O'zbekiston, 1997. – 169-172; 278-290 bet.
4. Bo'riev X., R.Juraev, O.Alimov. Meva sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. Toshkent. "Mehnat" 2002 y. 183 bet.